

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ВЗГЛЯДОВ АМИРА ТЕМУРА В ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Султонов Комилжон Аслонович
Научный сотрудник Государственного
музея истории Темуридов АН РУз.

Аннотация. В данной статье рассматриваются такие вопросы, как духовность, национальная государственная политика и культурно-духовное развитие, в период правления Амира Темура. Автор подчеркивает, что среди множества великих правителей в мировой истории изучение значения Амира Темура имеет также большое социально-политическое и духовное значение. Когда мы изучаем жизнь и творчество Амира Темура, мы можем убедиться, что он был обладателем беспримерного таланта и высоких способностей. Свойственные ему мужество, отвага, изобретательность, человеколюбие, жизнь заботами о стране, умение преодолевать любые сложные политические, военные, дипломатические ситуации, его ум служат примером и школой уроков для современной молодежи. Потому что культура и духовность, которые нам необходимо прививать в сердцах молодежи, на высоком уровне развивались в Мовароуннахре во времена Амира Темура. В этот период в стране произошел большой научный, культурный и экономический Ренессанс. Именно поэтому в истории узбекской национальной государственности период, когда Сахибкиран Амир Темур находился во главе управления государством, признана периодом второго Восточного Возрождения.

Ключевые слова: Культура, духовность, государства, ренессанс, «Уложение» Темура, Сахибкиран, духовного наследия, завещание, национальное самосознания.

Мы всё больше убеждаемся в том, что изучение духовного наследия великого полководца, мудрого политика и дальновидного стратега Сахибкирана Амира Темура имеет очень большое общественно-политическое и духовное значение. Так как, оно играет важную роль в формировании истинных человеческих качеств в сознании нынешнего подрастающего поколения, а также в воспитании их в духе патриотизма. Хочется подчеркнуть, что благодаря независимости в Узбекистане восторжествовала историческая справедливость – мы получили возможность лучше изучить нашу древнюю историю, жизнь великих предков таких как Амир Темур (далее- Сахибкиран) и других.

Как известно, что к началу XV века Сахибкиран создал одну из самых величайших империй в мировой истории. Самарканд, который он сделал своей столицей, стал крупнейшим и богатейшим городом Востока. Сахибкиран Амир Темур обладал беспрецедентным талантом и высокими способностями в области управления государством. Такие качества Амира Темура, как храбрость, отвага, изобретательность, человечность, а также жизнь в заботах о людях являются ярким примером для нынешнего молодого поколения. Надо отметить, что период правления Амира Темура в истории узбекской национальной государственности признан и считается периодом Второго Восточного Возрождения. Его по праву можно назвать родоначальником эпохи Ренессанса Востока. Он был и остаётся творцом «Темуридского Ренессанса».

На одном из торжественных собраний Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подчеркнул: «Создание в XV веке Сахибкираном Амиром Темуром великой империи, которой впоследствии управляли и его достойные потомки, стало началом эпохи Второго Возрождения в нашем крае. Она дала миру выдающихся ученых – Казизода Руми, Мирзо Улугбека, Гиёсиддина Коши, Али Кушчи, великих поэтов Лутфи, Саккоки, Хафиза Хорезми, Абдурахмана Джамии, Алишера Навои, Бабура. По всему миру распространилась слава об историках Шарафиддине Али Язди, Мирхонде, Хондамире, художниках Махмуде Музаххибе, Камалиддине Бехзоде, многих каллиграфов, музыкантов, музыковедах и архитекторов».¹¹⁹

Из письменных источников известно, что многие правители в истории человечества оставляли своим наследникам престола своды законов, инструкции, то есть программы по управлению государством. Это, к примеру, законы Вавилонского царя Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э.), законы Афинского царя Солона (между 640 и 635 - ок. 559 г. до н.э.), «Русская Правда» Ярослава Мудрого (1019 - 1054), свод законов Чингизхана «Ясо» и другие. Примером такого рода документа может служить и «Уложение» Темура. Само слово «уложение» является производным от «уложить», «укладывать», в определенном смысле «узаконить». В данном случае слово «уложение» понимается как устав, свод правил. «Уложение» Темура составлено им на основе осмысления различных жизненных ситуаций. Обычай писать подобные рекомендации существовал до и после Сахибкирана. Известно, что книга «Уложения Темура» представляет собой своеобразный устав, свод законов и 12 правил управления государством. Она была написана великим полководцем Востока – с целью того, чтобы его советы и наставления были глубоко изучены и применены в жизнь со стороны его наследников. (Примечание: сам термин «тузук» - турецкое слово, означающее «свод правил, закон, устав, уложение, завет»)

В прошлом многие учёные предполагали и утверждали что «Уложения Темура» было написано не Сахибкираном, а было создано по прошествии большого промежутка времени после его смерти. Однако язык и стиль произведения, ряд достоверных источников о жизни Амира Темура (например «Зафар-намэ» Низамиддина Шами и «Зафар-наме» Шарафуддина Али Йезди а также ряд других исторических фактов подтверждают, что эта книга была написана непосредственно Сахибкираном. В данной исторической книге (Уложение Темура) Сахибкиран полностью описывает свою жизнь и деятельность. Приводит пример о том, что какие усилия он вложил в построение великого централизованного государства и на что надо обращать внимание в управлении государством, а также как его сохранить. Об этом свидетельствует завещание Темура: «Пусть эти правила послужат им руководством как в их поведении, так и в управлении государством, дабы они могли сохранить то государство, которое я им оставлю».¹²⁰

Обращаясь к своим потомкам Сахибкиран завещает: «Мой завет именитым, счастливым сыновьям и могущественным внукам, кому предначертано покорить множество стран, заключается в том, что я возвел в правило двенадцать заповедей, кои я сделал своим лозунгом и посему достиг восшествия на трон. При помощи этих двенадцати заповедей я покорил страны, управлял государством и украсил трон моего царства величественным сиянием.

¹¹⁹ Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителей и наставников.- 2019 г. 1 октября. President.uz

¹²⁰ «Уложение» Темура. Ташкент, изд.»Чулпон», 1992, стр. 7

Пусть они следуют в своих [повседневных] действиях этим уложениям и берегут мой трон, владения и самих себя... Я рад, что во время своего правления я не позволил сильным причинить вред слабым. Помните о материально нуждающихся людях, позаботьтесь о них, будьте решительны и мужественны. Чтобы править великой страной долго как я, держите меч в руках с честью и достоинством,... если вы будете соблюдать мои заповеди и действовать по справедливости и милосердию в других своих делах, мир на земле Туран сохранится надолго. Если допустить взаимные конфликты, враги начнут бунты и беспорядки, которые невозможно будет контролировать. Если вы будете одной душой и одним телом, никто не сможет вам помешать, а также исполнить мою последнюю волю и завещание».¹²¹

К великому сожалению, после смерти Сахибкирана, оставленное им завещание не было выполнено полностью. Это в свою очередь привело к распаду такого великого централизованного государства. Если Сахибкиран с большими трудностями объединил Мовароуннахр, из-за несоблюдения его воли и заветов со стороны его потомков, такое огромное государство было разделено на небольшие государства и постепенно распалось.

Без преувеличения хочется отметить, что Сахибкиран вошел в историю не только как великий полководец, но и как покровитель науки, культуры и просветительства. Он был гениальным творцом, вел огромную созидательную деятельность. Амир Темур предстает перед нами не только как создатель огромной империи, но и как освободитель многих народов мира от татаро-монгольского ига. Как известно, помимо освобождения своей страны, он внёс значительный вклад в освобождение многих других стран от гнета татаро-монгольских завоевателей. Это подготовило почву для его развития как независимого государства. Таким образом, Сахибкиран выполнил миссию косвенного спасения, оказав большую услугу другим народам мира. В статье в итальянском журнале Marco Polo говорится: «... Амир Темур не позволил монголам угрожать Китаю, когда династия Мин пришла к власти в Китае; сделал то же самое и для народов Руси, разгромив Золотую Орду. Его победа над османским султаном Баязидом в 1402 году, имевшая большое значение для Европы, отложила османское завоевание Константинополя на полвека. Французский историк Р. Грасс еще в начале 15 века сказал, что «победа Амира Темура над Баязидом спасла христианский мир».¹²² Кроме того, башкирский писатель Ахияр Хакимов в своем романе «Караван» поблагодарил Амира Темура, за победу над Тохтамышханом и за освобождение татар и других народов проживающих в регионе.¹²³

Личность Амира Темура трудно переоценить, его великие заслуги и место в мировой истории получили справедливое признание. Известно, что 23-26 октября 1996 года организация ЮНЕСКО организовала международную конференцию «Амир Темур и его место в мировой истории». В этой исторической конференции приняли участие ученые и гости из США, Великобритании, Франции, Германии, Китая, Египта, Пакистана, Ирана, Афганистана, Турции и других стран, которые почтили память великого Амира Темура. Выступая на этой конференции, известный немецкий учёный, профессор Клаус Пандер рассказал о выдающихся сторонах жизни Амира Темура и с удовольствием отметил: «Если в нынешней ситуации в мире, когда на земле экологический кризис, конфликты между

¹²¹ Амир Темур: Васиятлари, маслахатлари, танбехлари -Завещание, советы, наставления. (Составитель Б. Ахмедов; ответственный редактор: Норматов К. - перевод на русский язык: Алимова Т., Голлендер Б. - Т.: Литературно-художественное издание имени Г. Гуляма.2000.-51-стр.

¹²² Смотрет: Марко Поло maqazine. 2006. Yol. 2 p. 28. Italy.

¹²³ Ахияр Хакимов. Караван Роман. Мировая литература». 2001 г. Выпуск.1,2,3.

народами нарастают, а эффективность производства постоянно снижается, все проблемы были бы решены с присутствием Амира Темура».¹²⁴ Безусловно, это высокое признание со стороны известного европейского ученого свидетельствует о том, что внимание мира к личности Амира Темура, его материальному и духовному наследию не уменьшилось, а наоборот возросло. Почему? Потому что, в своё время Амир Темур одним из первых построил мощное централизованное государство. Если бы государство не было могущественным, не было бы ни уникального духовного наследия, ни исторических памятников. На наш взгляд, деятельность и огромный жизненный опыт Амира Темура в управление государством и обществом очень актуально и имеет большое значение для будущего поколения. Потому что, культурное и духовное наследие, который оставил Сахибкиран, гармонирует сегодняшней жизнью и помогают решать очень многие проблемы, с которыми сталкивается человечества. Исходя из этого, а также благодаря независимости Республики Узбекистана и дальновидной политике которое осуществляется руководством страны, деятельность великого полководца Амира Темура и его духовное наследие («Уложение Темура») глубоко изучается и широко пропагандируется среди населения.

Известно, что централизованным государством Амир Темур управлял разумно и законно. А также следует отметить выдающиеся заслуги Амира Темура, в том числе дипломатические, которые способствовали укреплению диалога государств Запада и Востока. Его слова «совет, благоразумие, обдуманность вдесятеро полезнее в политике, чем сила оружия» являются актуальными и для современности, поскольку в них заключен принцип превентивной дипломатии, когда политическим путем решаются спорные вопросы и конфликтные ситуации. И слова Амира Темура являются ярким тому подтверждением: «Девять десятых всех государственных дел я решал в совете и лишь одну десятую часть- мечом».¹²⁵

В свое время государство, которым правил Амир Темур, было одним из самым развитым, могущественным в мире. Во всех сферах жизни деятельности государства были проведены реформы. Прделана многовековая работа для укрепления и развития государства, направленная во благо народа. В частности, в двадцати семи странах мира, которым правил Амир Темур, было достигнуто верховенство закона. Была создана правовая база государства. Слова Амира Темура - яркое тому подтверждение:

“Надлежащий порядок и соблюдение законов послужили основанием и подпорой моей судьбы, фортуны. То и другое так укрепили мою власть, что визири, эмиры, солдаты и народ не домогались повышения, а каждый довольствовался своим местом”.¹²⁶ И еще: «Опыт доказал мне, что власть, не опирающаяся на религию и законы, не сохранит на долгое время свое положение и силу. Она подобна нагому(голому) человеку, который заставляет других при встрече с ним с омерзением опускать глаза, не внушая никакого уважения к себе.»¹²⁷

¹²⁴ К.Султанов.Достойные наследники Амира Темура.-Ташкент: изд:«Yangi nashr» 2013.стр-16.

¹²⁵ Амир Темур: Васиятлари, маслахатлари, танбехлари -Завещание, советы, наставления. (Составитель Б. Ахмедов; ответственный редактор: Норматов К. - перевод на русский язык: Алимова Т., Голлендер Б. - Т.: Литературно-художественное издание имени Г. Гуляма.2000.-72-стр.

¹²⁶ Амир Темур. Уложение. На узбекском, английском, французском и русском языках.- Т.: Экстремум-пресс Т.: 2016.-424 с.

¹²⁷ Там же. Стр 429.

Да, Сахибкиран был мудрым правителем. Он глубоко разбирался не только в тонкостях военной тактики и стратегии, но и в специфике государственного строительства, политической и дипломатической деятельности. Конечно, для более глубокого ознакомления с духовным наследием Амира Темура и извлечения из него соответствующих уроков, а также для обретения умений преодоления всех испытаний и невзгод жизни, подрастающее поколение (молодежь) с любовью и с глубоким пониманием должна прочитать книгу «Уложение Темура». Так как, она («Уложение Темура») является бесценным путеводителем в понимании духовных и идеологических основ могущественной империи великого Сахибкирана Амира Темура. Вот тогда, в их сердцах будет зарождаться чувство национальной гордости и любовь к наследию к своим предков.

В рамках данной темы большого внимания и признания заслуживает мнение известного государственного и общественного деятеля Республики Узбекистан, академика Акмаля Саидова: «Уложение Темура» высоко ценится в мире и издается снова и снова на протяжении веков. Неслучайно «Уложение Темура» с большим интересом изучается не только на Востоке, но и на Западе. Хочется отметить, что государственность Сахибкирана Амира Темура, его уникальная внутренняя и внешняя политика и метод управления страной, его усилия по построению справедливого общества, его способность находить правильный путь даже в самых сложных и невозможных ситуациях, его уникальный интеллект способно удивить кого угодно и сегодня. В основе «Уложений Темура» заложен вопрос человеческого достоинства, поэтому интерес к этому произведению сохраняется по всему миру и в XXI веке...».¹²⁸

Продолжая данную тему, хочется упомянуть ещё одного известного историка, самоотверженного человека - Алихантора Согуни, который за свою жизнь и творческий путь написал многие знаменитые произведения, такие как «История Мухаммеда», «Горе Туркестана», «Шифо уль-илал» и другие. Кроме того, он перевел многие исторические и художественные произведения. Помимо трактата «Уложение Темура» Согуни перевел с персидского на узбекский язык произведения Германа Вамбери «История Бухары или Мовароуннахра», «Наводир уль-вакое» Ахмада Дониша и «Музыкальный трактат» Али Чанги.

Известно, что Алихантора Согуни всю жизнь боролся за свободу и национальную независимость народов Туркестана. В молодости он принимал активное участие в восстаниях против царской России, был первым президентом и маршалом Исламской Республики Восточного Туркестана.¹²⁹ Будучи знатоком истории жизни и деятельности Амира Темура, Алихантора Согуни перевел с персидского на узбекский язык произведение «Уложение Темура», которое было опубликовано в 1967 году в журнале «Гулистон». В то время, когда многие боялись даже упоминать имя Амира Темура, издание этой книги было большим событием в обществе. Согуни в предисловии данного исторического произведения писал: «Всемирно известный полководец Тимур – выходец из Узбекистана. Он лично написал эту книгу и оставил нам на память. Эта «золотая книга» первоначально была переведена с узбекского (чигатой-тюркского) на персидский».¹³⁰ Исторические данные свидетельствуют, что великий поэт и правитель Мирзо Бабур после поражения от

¹²⁸ А.Саидов. Уложения Тимура- важный историко-правовой источник. Журнал «Сохибкирон юлдузи» №1(27)-2017г. Страницы 21-22.

¹²⁹ Новейшая история Китая. Москва. Наука, 1984г., 232 стр.

¹³⁰ «Темур тузуклари». Перевод Алихантора Согуни // Журнал "Гулистан". 1967.-№ 2.

Шайбанидов, оставляя все свои сокровища, увез эту книгу в Индию, которую он унаследовал от своего деда Амира Темура, Она («Уложения Темура») эффективно использовалась Бабуром и его потомками на протяжении всей своей жизни и деятельности. Как отмечает Алихантора Согуни, эта книга действовала в качестве основного закона (конституции) не только в государстве Тимуридов, но и в государстве Бабуридов, которое является его продолжением. Вдохновленный им, Мирзо Бабур создал свой шедевр «Бобурномэ». Один из его внуков, Джахангир ибн Джалалиддин Акбар, оставил после себя «Тузуги Джахангири».

Известно, что все события и происшествия, которые описываются в Уложении, освещаются Амиром Темуром на основании конкретных свидетельств. Согласно историческим источникам, «11 августа 1401 года Амир Темур вызвал к себе историка Низамиддина Шами и поручил ему написать историю своего правления. На этой встрече Амир Темур объяснил историку, что эта книга должна быть написана так же просто, как обычное произведение. Сахибкиран имел в виду, что произведение должно быть предназначено для широкой публики.»¹³¹ Другой примечательный аспект заключается в том, что, согласно указу Сахибкирана, специальные секретари должны были освещать каждое событие из его жизни и деятельности на основе конкретных доказательств, как это действительно произошло. Вот что написал известный историк того времени Шарофиддин Али Язди: «В указе Сахибкирана подчеркивалось, что любое событие не должно быть изменено, увеличено или уменьшено, то есть должно быть показано, как оно произошло на самом деле.»¹³² Высоко оценив духовное наследие Амира Темура, известный историк, переводчик и издатель «Уложения» на французском языке Л. Лянглэ подчёркивает, что «Уложение Темура» является шедевром в искусстве управления и сохранения государства. Оценивая его значение в 1787 году он написал: «Темур передал своему преемнику вместе с империей дар еще драгоценнее - искусство сохранять ее».¹³³ Следует отметить, что все наставления и советы Амир Темур давал исходя из своего жизненного опыта. Поэтому, произведение «Уложение Темура» было переведено и опубликовано на многих иностранных языках, включая французский в 1783 году, хинди в 1785 и 1791 годах, персидский в 1863 году, английский в 1830 году и русский в 1894 и 1934 годах. Рукописи этой великолепной книги находятся в библиотеках Индии, Ирана, Великобритании, Дании, Франции, России, Германии, Армении и Узбекистана. На сегодняшний день военное искусство Амира Темура, его стратегия и тактика которые он использовал в боях, изучаются во многих военных училищах и академиях так называемых ведущих стран мира.

В заключение хочется отметить, что произведение «Уложения Темура» служит неоценимым руководством в изучении его огромного потенциала, навыков, знаний и опыта в сфере государственного управления в лице Амира Темура. Самое главное, изучая жизнь и деятельность Амира Темура у подрастающего поколения активизируются чувства национальной гордости и преданность своему народу и Родине.

Мы глубоко убеждены, что для нации, которая знает истории своего народа, историю своих великих предков и не забывает это – ждёт светлое будущее. Этот факт многократно доказан в истории человечества.

¹³¹ Низамиддин Шомий. Зафарнома.-Т.-; - 1996. Стр 23.

¹³² Шарафуддин Али Язди. Зафарнома. События Мовароуннахра ./1360-1370 /Отв редактор и издатель А. Уринбоев; переводчик О. Буриев-Т. "Камалак". 1992. Страницы 42-43.

¹³³ Амир Темур сабоклари: литературно-художественное издание.- Т. Литературно-художественное издательство Гафура Гулама. 1999. Страницы 95-96.